

**МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОПОЛЗНЕВОГО СКЛОНА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ**

**MONITORING OF THE LANDSLIDE SLOPE USING GROUND-BASED
LASER SCANNING TECHNOLOGY**

ШУМЕЙКО ИРИНА ПЕТРОВНА,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*старший преподаватель,
Севастопольский государственный университет.*

СОБЧЕНКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*лаборант-исследователь,
Севастопольский государственный университет.*

ЛУШИНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,

*ассистент,
Севастопольский государственный университет.*

SHUMEIKO IRINA PETROVNA,

*candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

KUZNETSOV SERGEY ALEXANDROVICH,

*Senior Lecturer,
Sevastopol State University.*

SOBCHENKO MAXIM VLADIMIROVICH,

*laboratory researcher,
Sevastopol State University.*

LUSHINA VICTORIA SERGEEVNA,

*assistant,
Sevastopol State University.*

В данной статье приведен опыт практического применения технологии наземного лазерного сканирования для задач мониторинга состояния оползневого склона. Описаны группы оползней скольжения по механизму образования. Особое внимание акцентировано на практическом использовании методики мониторинга состояния оползневого склона на основе облаков точек для участка береговой линии Крыма. В результате проведенных работ были выявлены изменения, произошедшие на оползневом участке, так же выделены участки подверженные наибольшему изменению. В результате проведен анализ изменения состояния склона посредством сравнения соответствующих облаков точек моделей, полученных в течение двух лет с использованием технологии наземного лазерного сканирования.

This article presents the experience of practical application of ground-based laser scanning technology for monitoring the state of a landslide slope. Groups of sliding landslides by the mechanism of formation are described. Particular attention is focused on the practical use of the methodology for monitoring the state of a landslide slope based on point clouds for a section of the Crimean coastline. As a result of the work carried out, the changes that occurred on the landslide site were identified, as well as the areas subject to the greatest change were identified. As a result, the analysis of changes in the slope state was carried out by comparing the corresponding point clouds of models obtained over two years using ground-based laser scanning technology.

Ключевые слова: облако точек, оползень, оползневая поверхность, мониторинг, лазерный сканер, наземное лазерное сканирование.

Key words: point cloud, landslide, landslide surface, monitoring, laser scanner, ground laser scanning.

Актуальность мониторинга оползневых склонов обусловлена тем, что оползневые процессы приводят, как правило, к значительному материальному ущербу, вследствие разрушения зданий и частных домов, получению травм, а также последующей эрозии склонов и образованию оврагов. Природное явление, в процессе которого происходит смещения масс горных пород, является угрозой для жизни людей, проживающих на территории, подверженной оползневыми процессами. В Крыму оползни являются актуальной проблемой, особенно такой опасности подвержены территории в береговой черте Севастополя.

В данной работе приведен опыт практического применения технологии наземного лазерного сканирования с целью мониторинга состояния опасного оползневого участка береговой линии Севастополя за двухлетний период.

В ходе реализации поставленных задач было задействовано специальное оборудование и программное обеспечение, а именно: наземный лазерный сканер (НЛС) Stonex X300, GPS-приемник Stonex S8 plus, StonexReconstructor, CloudCompare.

В качестве объекта исследования был выбран участок «Учкуевского оползня» города Севастополя (координаты: 44°38'25.3"N 33°31'59.4"E), были выполнены следующие этапы: рекогносцировка местности, полевые работы, камеральные работы.

На этапе рекогносцировки местности были определены оптимальные точки сканирования, приближенные к точкам сканирования 2020 года. При проведении полевых работ для упрощения сшивки облаков точек было сделано 8 сканов оползневого склона, при помощи НЛС:

- 1) скан 360 градусов при качестве съемки «Быстрая» – 1 скана;
- 2) скан 180 градусов при качестве съемки «Стандарт» – 1 скан;
- 3) скан 170 градусов при качестве съемки «Стандарт» – 3 скан;
- 4) скан 160 градусов при качестве съемки «Стандарт» – 1 скан;
- 5) скан 90 градусов при качестве съемки «Стандарт» – 2 скан.

При использовании GPS-приемника были зафиксировано 7 точек.

Во время проведения наземного лазерного сканирования в 2020 году было сделано 11 сканов оползневого склона:

- 1) скан 360 градусов при качестве съемки «Быстрая» – 2 скана;
- 2) скан 200 градусов при качестве съемки «Стандарт» – 1 скан;
- 3) скан 180 градусов при качестве съемки «Стандарт» – 8 сканов.

При использовании GPS-приемника были зафиксировано 9 точек [1, с.146].

При проведении камеральных работ была выполнена сшивка облаков точек, полученных при помощи НЛС. Суть применения мониторинга заключается в сопоставлении облаков

точек, полученных при помощи НЛС, в разные периоды времени, и их сравнение с целью выявления изменений на исследуемом участке.

При сшивке облаков точек использовалось программное обеспечение StonexReconstructor. Используя инструмент «Automatic pre-registration» было сшито два облака точек, остальные сшивались вручную, используя инструмент «Manual positioning», данный процесс является самым затратным по времени, так как выполняется перемещение облаков точек в разных плоскостях, последующая коррекция производилась с использованием инструмента «Cloud to Cloud registration» для получения минимальной погрешности сшивки облаков точек.

Так же используя инструмент «Cloud to Cloud registration» сопоставляем облака точек за весну 2020 года и весну 2022 для последующей обработки.

Реализация выявления изменений проводится в программном обеспечении CloudCompare. На первом этапе необходимо очистить облако точек от лишних точек, которые выступают в качестве шума, а именно участки, не требующие внимания.

На рисунке 1 изображено облако точек созданные в результате использования НЛС в 2020 году, на рисунке 2 изображено облако точек созданные в результате использования НЛС в 2022 году.

Рис. 1. Облако точек созданные в результате использования НЛС в 2020 году.

Рис. 2. Облако точек созданные в результате использования НЛС в 2022 году.

Для выявления различия между облаками точек 2020 года и 2022 года используется инструмент «Compute cloud/cloud distance». Данный инструмент позволяет определить расстояние между двумя облаками точек, оперируя локальными моделями, сопоставляя эталонное и сравниваемое облака точек. В качестве эталонного взято облако точек за 2020 год, расстояния будут вычисляться относительно его точек.

Очистка облака точек осуществляется путем удаления точек инструментом «Segment». Обработанное облако точек за 2020 и 2022 года, изображено на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Обработанное облако точек за 2020 год.

Рис. 4. Обработанное облако точек за 2022 год.

Используем три типа локальных моделей, построенных при помощи плоскости наименьшего квадратов. Первая локальная модель «Least Square Plane», для вычисления расстояний между облаками точек используется плоскость наименьших квадратов. Уравнение для плоскости имеет вид [2]:

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

Расстояние от произвольной точки $M(x, y, z)$ до плоскости:

$$d = Ax + By + Cz + D,$$

При условии:

$$S(A, B, C, D) = \sum d^2 = \sum (Ax + By + Cz + d)^2 = \min,$$

Получив A, B, C, D при которых производные функции S по ее аргументам A, B, C, D равны нулю. В последствии получаем систему уравнений.

$$\begin{cases} A \sum x^2 + B \sum xy + C \sum zx + D \sum x = 0 \\ A \sum xy + B \sum y^2 + C \sum yz + D \sum y = 0 \\ A \sum zx + B \sum yz + C \sum z^2 + D \sum z = 0 \\ A \sum x + B \sum y + C \sum z + DN = 0 \end{cases},$$

где N – число точек.

На рисунке 5 синем цветом изображены участки, где наблюдаются изменения за два года, при использовании локальной модели «Least Square Plane».

Рис. 5. Результат применение локальной модели «Least Square Plane».

Во второй локальной модели «2D1/2 Triangulation» применяется проекция точек на плоскость для вычисления триангуляции Делоне, при этом в качестве вершин для сетки используются исходные 3D-точки, чтобы получить 2,5D [3].

На рисунке 6 зеленым цветом отмечены участки, где произошли изменения за два года при использовании локальной модели «2D1/2 Triangulation».

Рис.6. Результат применение локальной модели «2D1/2 Triangulation».

Третья локальная модель «Quadric», или «Функция высоты». Для получения значения высоты используется квадратичная функция.

$$Z = aX^2 + bX + cXY + dY + eY^2 + f,$$

где X, Y координаты, Z – искомая высота, a, b, c, d, e, f коэффициенты уравнения аппроксимирующей поверхности 2-го порядка.

На рисунке 7 красным желтым и зеленым цветами изображены участки, где произошли изменения за два года при использовании локальной модели «Quadric».

Рис. 7. Результат применение локальной модели «Quadric».

На рисунках 8 и 9 овалами обозначены участки, которые были выявлены, как потерявшие значительные изменения за два года, где А – облако точек за 2020 год, Б – облако точек за 2022 год.

Рис. 8. Обрушение блока пород по одной поверхности скольжения и по кругу цилиндрической поверхности скольжения.

Рис. 9. Обрушение блока пород по одной поверхности скольжения.

На рисунке 10 оранжевым цветом на эталонной модели отображены участки исследуемой территории, подвергшиеся наибольшему изменению за два года.

Рис. 10. Участки исследуемой территории, подвергшиеся наибольшему изменению за два года.

Существует три главные группы оползней скольжения по механизму образования. Первая группа – с явно выраженной одной поверхностью скольжения. Вторая группа – с двумя поверхностями скольжения, падающими на встречу друг другу и вниз по склону. Третья группа – с кругло-цилиндрической поверхностью скольжения.

По механизму образования оползня выделены три опасных участка, которые соответствуют двум из трех главных групп оползней скольжения. На рисунке 10 овалом обозначено обрушение блока пород по кругло цилиндрической поверхности скольжения, а прямоугольниками обрушение блока пород по одной поверхности скольжения [4, с. 24].

Таким образом, в результате проведенного исследования оползневого участка береговой линии Севастополя был проведен анализ изменения состояния склона посредством сравнения соответствующих облаков точек моделей, полученных в течение двух лет с использованием технологии наземного лазерного сканирования.

В дальнейших исследованиях планируется провести комплекс работ по моделированию оползневых процессов с использованием облаков точек в иное время года с учетом особенности периода вегетации растительного покрова не только на территории Севастополя, но и Крыма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шумейко И.П., Кузнецов С.А., Собченко М.В., Опыт применения фотограмметрии и наземного лазерного сканирования для создания 3D-моделей оползневого склона. // Перспективные направления развития отечественных информационных технологий. 2020. С 145-149.
2. 3D плоскость наименьших квадратов. URL: <https://www.stackfinder.ru/questions/1400213/3d-least-squares-plane> (дата обращения 31.05.2022).
3. Документация Cloud Compare. URL: <https://www.cloudcompare.org/doc> (дата обращения 31.05.2022).
4. Пендин В.В., Фоменко И.К. Методология оценки и прогноза оползневой опасности. Москва: ЛЕНАНД, 2015. 316 с.

© Шумейко И.П., Кузнецов С.А.,
Собченко М.В., Лушина В.С. 2022.